

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

УБАЙДУЛЛА ХЎЖАЕВ ТУРКИСТОН МУХТОРИЯТИ АСОСЧИЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА

**Акбар Элмуратов,
ЎзЖОКУ мустақил тадқиқотчи**

Туркистон Мухториятининг асосчилари ва етакчиларидан бири – бу Убайдулла Хўжаевдир¹. “Туркистон Марказ шўроси” томонидан Муваққат

¹Убайдулла Хўжаев 1908–1912 йилларда Саратов шаҳри Юридик институтида ўқиди. Тошкентга қайтиб келиб 1913 йилдан бошлаб Тошкент округ судида меҳнат фаолияти олиб боради. Шу билан бирга у жадид сифатида аҳоли маърифатини ошириш ишларида фаол иштирок этади. У дастлаб, сиёсий партиялар тузиш таъқиқлангани туфайли халқ сиёсий онгини оширишда театрнинг ўрни юксаклигини англайди. Шу мақсадда “Турон” жамиятини фаолият юритиш ҳуқуқий олишига боғлиқ бўлган уни расмийлаштиришга киришиб кетади. — қонуний ишлайдиган жамият сифатида шаклланишида ҳуқуқшунослик нуқтаи назаридан амалий иш олиб боради. У Т. Норбўтабеков, Мунаввар қори Абдурашидхонов, Абдулла Авлоний каби жадид етакчилари билан ҳамкорликда “Турон” мусулмон драма санъати ҳаваскорлари иттифоқи низоми лойиҳасини тузади.

1916 йилда мардикорликка олиш ва унга қарши ҳаракатлар бошланиб кетганидан кейин У.Хўжаев турли суд инстанциялари ва давлат идораларида мардикорларнинг ҳуқуқини ҳимоя қилиш фаолиятини олиб боради. У фаол ишлари “Туркистон мардикорликка олиш қўмитаси”нинг раиси лавозимида ишлади. 1917 йилда ижтимоий- сиёсий жараёнларда фаол жадидлар етакчиси сифатида иштирок этди, “Шўрон Исломия” жамияти раиси вазифасини бажарди, 1917 йилнинг августда Бутун Россия мусулмонлари иккинчи курултойида энг фаол иштирокчилардан бири сифатида иштирок этди.

Мустафо Чўқаев ва Убайдулла Хўжаев Туркистон мухториятини тузиш ва шакллантириш асосчилари эди. Убайдулла Хўжаев 1917 йилнинг ноябрь ойидан, 1918 йилнинг 17 февралигача Туркистон Мухторияти ҳарбий ишлар вазири лавозимида фаолият юритди. У ҳукумат аъзоси сифатида 1918 йил февралда Кавказдан ғалла олиб келиш ишига бош ва қош бўлди. Туркистон мухторияти ва Қўқон шаҳри қонга ботирилаётганида у Самарқандда маблағ аскар тўплаш вазифасини бажараётган эди. Мустафо Чўқаевнинг маълумотларига кўра Убайдулла Хўжаев мухторият ҳукумати ағдарилганидан кейин Оренбург шаҳрига йўл олади, 1918 йил ноябрида Бошқирдистон Мухторияти ҳукумати фаолиятида иштирок этади.

Убайдулла Хўжаев 1926 йил 19 апрелдаги тергов органларига берган кўрсатмаида куйидаги ўзи тўғрисидаги маълумотларни очиклаган эди: “Мен ҳукумат ва шўро аъзолигига сайландим, милиция ва жамоат хавфсизлигини сақлашни ташкил қилиш учун ҳукумат томонидан тайинландим. Ҳукумат топшириғига биноан 1918 йил январда Самарқандга маблағ тўплашга юборилдим. Мухтор республика тарқатилиб юборилгач, Тошкентга келдим, сўнг Ашхабод, Красноводск, Астрахан орқали Москвага бордим. Бошқирдистон шўро ҳукуматининг таклифига мувофиқ Оренбургга келдим. 1919 йил иккинчи ярмидан, 1920 йил кузгача Токчуран кантон ижроия қўмитасида котиб бўлиб ишладим”.

1920 йилда У.Хўжаев тухмат билан қамоққа олиниб, Оренбургга, сўнгра Москвага юборилади. 2021 йил январда оқланиб, қамодан озод этилади. 1924 йилда Москвадан Тошкентга қайтиб келди, Адлия комиссарлигининг юридик техникумида ўқитувчилик қилди. 1926 йил 18 апрелда уни Давлат Сиёсий Бошқармаси органи қамоққа олди. 2026 йил 22 апрелда унинг хотини Екатерина Сталинга унинг ааризасини етказди. И.Сталин У.Хўжаевни қамокдан чиқришга буйруқ берди. Давлат Сиёсий

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

хукуматнинг “Туркистон комитети”га М.Чўқаев, Ю.Оғаев билан бирга Убайдулла Хўжаев ҳам аъзо этиб сайланади ва Фарғонага кетади. Қўқонда ўтадиган ўлка мусулмонлар III-съездини тайёрлашда қизгин иштирок этади. Съездда нутқ сўзлаб, қуйидаги фикрларни баён қилади: “Биз Туркистон аҳиллари “ўзбек, татар, қозоқ” деб бир-биримизни айирмасдан ҳамма бир миллат бўлиб келажакни қайғуришимиз керак. Туркистоннинг ер-сув ишлари, маориф ишлари ҳаммасини ўз қўлимизга олиб келажак учун муҳим бўлгон ишларини ўзаро ҳал қилиб, “Учредительный собрание” (“Мажлиси муассисон”) деган нимарсага ҳозирланишимиз керак. Бу курултойда ҳар қайсиларимизнинг хизматимизга арз қиладкргон лойиҳаларимиз бор, ҳаммасини бир-бир назарларингиздан кечирурсиз. Шу сабабли ҳозир ҳаммамиз иттифоқ бўлиб, бирлашиб ишлашимиз керак бўладур....Марказ шўро чин қалби ила бунга ишонади”².

Курултой муҳокамаларида энг кўп иштирок этган ва энг кўп таклифлар киритган Убайдулла Хўжаев билан Мустафо Чўқаев бўлди, Убайдулла

Бошқармаси уни мажбурий равишда махфий ходим лавозимида ишлата бошлади. Лекин, у бу лавозимдаги ишларни бажармасдан, адвокатлик билан шуғуллана бошлайдию

У.Хўжаев 1929 йилда ўз хизмат вазифасига бепарволик қилгапникда айбланиб, бир йиллик мажбурий меҳнат қилишга юборилади. 1931 йилда инқилобга қарши фаолият олиб боришда айбланади, Сибирга 10 йил сургунга юборилади. 1937 йилнинг бошида сургундан озод қилинади. Лекин, у озодликда кўп юрмади, 1938 йил февралда у ҳибсга олинди. Унга инглиз жосуси ва миллатчи ташкилот “!Миллий иттиҳод” яширин партиясига аъзо бўлишда айбланди.

Убайдулла Хўжаев 1938 йил 17 майда терговчига берган маълумотномасида қуйидагиларни ёзган эди: “Мен ҳеч қачон “Миллий иттиҳод” аъзоси бўлган эмасман, ҳозир аниқ эслай олмайман, Мунавварқорининг уйида бир ёки икки марта бўлганман, шундан сўнг алоқани у билан узиб, Россияга кетганман ва шунинг учун етти йил сургунда бўлиб келдим. Мен “Иттиҳоди тараққий” раҳбарларининг инглиз разведкаси билан алоқаси ҳақида ҳеч нарса билмайман Мен “Иттиҳоди тараққий” раҳбарларининг инглиз разведкаси билан алоқаси ҳақида ҳеч нарса билмайман”. Лекин, барибир суд Убайдулла Хўжаевни саккиз йиллик муддатга озодликдан маҳрум этди. У оғир қийноқларни ўз бошидан кечириб, сўнгра 1939 йилда шимолдаги Архангельск вилоятидаги Котлас шаҳри қамоқхонасида ҳаётдан кўз юмди. У 1989 йил 31 июлда оқланди.

² “Женгаш”. 1917 йил, 12 сентябрь; манба: Сирожиддин Аҳмад. Убайдулла Хўжаев.-Т.: Info Capital Group, 2021. -Б. 187.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Хўжаев қурултой раиси этиб сайланади. У Туркистон халқининг тақдирини ҳал қилувчи барча барча масалаларни қурултойда кўриб чиқилишини таъминлади. Қурултой “Турк адам марказият” фирқаси дастури, шунингдек Мустафа Чўқаев, Убайдулла Хўжаев ва И.Шағиаҳмедов ишлаб чиққан лойиҳаси асосида Россия федерацияси таркибидаги Туркистон Мухтор Республикасини ташкил қилиш лойиҳасини қувватлайди³.

1917 йил июл-август ойида бўлиб ўтган “Умумроссия мусулмонлари Иккинчи съезди”да Убайдулла Хўжаев Туркистон вакили сифатида сўз олиб, “Умуман демократлар туркистонликларни кишига санамайдилар, ўз кишиларини қарамокни ўзларига топширишни маъқул кўрмайдилар. Шул сабабдан Туркистонга ўз тақдирини ўзи ҳал қилишга мухторият бермоқ, онда мусулмондан ихтиёрий полклар ташкил қилмоқ, қирғизлар орасиндан рус аскарларини олиб, оларни ўрнига мусулмон аскарларини юбормоқ ҳам қирғизлар ила бирга тура олмайдурган муҳожирларни кўчирмоқ керак. Шул вақтдагина Туркистон халқини жабр ва зулмлардан қутқармоқ мумкин бўладур”⁴. Убайдулла Хўжаевнинг нутқидаги таҳлиллар кўрсатиб турибдики, у ашаддий равишда большевикларга ва Россия империясига душман бўлган, Туркистон мухториятини ташкил этишнинг энг фидойи етакчиси бўлган.

1917 йил 27 ноябрда Туркистон мусулмонларининг IV ўлка қурултойи бўлиб ўтади. Ундаги нутқида Убайдулла Хўжаев ҳукм сураётган шарт-шароит ва чоризм ҳокимиятининг аҳволини баён қилади, сиёсий вазиятнинг

³ “Кенгаш”. 1917 йил, 13 сентябрь; манба: Сирожиддин Аҳмад. Убайдулла Хўжаев.-Т.: Info Capital Group, 2021. -Б. 188.

⁴ “Нажот” газетаси, № 16, 26.1917 йил, 28 апрел ва 21 май;// Иқтибос манбаси: С.Агзамходжаев. “Туркистон мухторияти”. Т.2000 й.; С.Агзамходжаев. “История Туркестанской автономии”. Т. 2006 г.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

калтислиги, Туркистонда большевиклар ҳокимиятни эгаллаб бўлганлигини билдиради. Шунинг учун ҳам мухториятни куриш вазифасини кеч қолдирмаслик, турли партиялар, жамиятлар ва ташкилотлар ўртасидаги келишмовчиликни бас қилиш таклифини илгари суради. Убадулла Хўжаевнинг нутки ва мурожаати курултой иштирокчиларига кучли таъсир қилади, шундан кейин курултой Муваққат Халқ Шўросини сайлайди ва Туркистон мухторияти ҳукумати таркибини тасдиқлайди.

1917 йил 26 ноябрь куни барча Туркистонликларнинг IV Фавкулудда курултойи шодиёна тантана билан очилди ва халқ фикрининг ифодаси курултойга маълум қилинди. Мустафо Чўқаев маълумотларига кўра, курултой баҳс-мунозаралар, тортишувлар билан давом этди. “Курултой 1917 йил 12 декабрда Мухториятли Туркистон миллий ҳукуматини тузиш масаласини халқ шўросига тавсия қилди. “Муваққат халқ шўроси” яна иккита бир-бирдан фарқ қилувчи таклиф кўрсатилди. Мен ва Убайдулла Хўжаев уни марказий кўмига тақдим қилдик, ҳозирги ҳолат тўғри келадиган ҳукумат курилиши лойиҳасини кўмига ҳавола қилиш лозимлиги масаласини кўтардик. Бошқа иштирокчилар бевосита “Туркистон Мухториятини” тузиш лозимлигини билдирди. Убайдулла Хўжаев Туркистон Мухтор республикасининг ҳарбий нозирини этиб сайланди”⁵.

Умуман олганда, Убайдулла Хўжаев Туркистон жадиждарининг етакчиларидан бири сифатида тарих зарварақларида қолди. Унинг мустақил

⁵ Чўқаев М. Истиқлол жалоллари: (1917 йил хотиралари) // Т.: Ғофур Ғулом номидаги Нашриёт – матбаа бирлашмаси, 1992. –6 42.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

давлат куриш концепциялари, ватанни озод қилиш учун қилган саъи-
ҳаракати ҳозирги замонда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган.